

РАЗВИТИЕ ЭТНОМОДЫ В КАЗАХСТАНЕ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ НАСЛЕДИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мухтарова Гайни Сейсенова¹, Ашыкбаева Мадина Болатовна²

¹Кандидат философских наук, профессор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой,

²Магистрант Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926522>

Аннотация. Статья посвящена феномену этномоды в Казахстане, как отражению взаимодействия национальных культурных кодов и современных тенденций глобальной модной индустрии. На фоне процессов глобализации и роста интереса к сохранению культурной идентичности казахстанские дизайнеры активно переосмысливают традиционное наследие, стремясь создать гармоничное сочетание этнических мотивов и актуальных трендов. В статье рассматриваются четыре подхода к формированию этнической моды: традиционный, современный, концептуальный и эклектичный. Вместе с тем, изучаются различные подходы к интерпретации национальной одежды, включая использование традиционного ассортимента одежды, кроя, материалов, декора, символики, а также современных технологий, таких как: печатные принты, компьютерная вышивка и др.

Ключевые слова: Этномода, национальные элементы, номадический тренд, казахстанские дизайнеры и бренды.

Abstract. This article is dedicated to the phenomenon of ethnic fashion in Kazakhstan as a reflection of the interaction between national cultural codes and contemporary trends of the global fashion industry. Against the backdrop of globalization and a growing interest in preserving cultural identity, Kazakhstan designers are actively reinterpreting traditional heritage, striving to create a harmonious combination of ethnic motifs and current trends. The article examines four approaches to the formation of ethnic fashion: traditional, modern, conceptual, and eclectic. It also explores various methods of interpreting national clothing, including the use of traditional clothing assortments, cuts, materials, decoration, symbolism, as well as modern technologies such as printed patterns, computer embroidery and more.

Keywords: Ethnic fashion, national elements, nomadic trend, Kazakhstan designers and brands.

Annotatsiya. Ushbu maqola Qozog‘istonda etnomoda fenomeniga bag‘ishlangan bo‘lib, u milliy madaniy kodlar va global moda industriyasining zamonaviy tendensiyalari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni aks ettiradi. Globallashuv jarayonlari va madaniy o‘zligimizni saqlab qolishga bo‘lgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, qozog‘istonlik dizaynerlar an‘anaviy merosni faol ravishda qayta talqin etib, etnik motivlar va zamonaviy trendlarning uyg‘unlashuviga intilishmoqda. Maqolada etnik modani shakllantirishning to‘rtta yondashuvi — an‘anaviy, zamonaviy, konseptual va eklektik uslublari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, milliy kiyimni talqin qilishning turli yondashuvlari, jumladan, an‘anaviy kiyim turlari, bichimlari, materiallari, bezaklari, ramzlari, hamda bosma naqshlar, kompyuter tikuvlari kabi zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilishi o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Etnomoda, milliy elementlar, ko‘chmanchi tendensiyasi, qozog‘istonlik dizaynerlar va brendlar.

В Казахстане наблюдается активное развитие направления этномоды — это отражается в растущем количестве дизайнеров и брендов, работающих с элементами национального стиля. Сегодня в стране работают более 50 известных брендов, специализирующихся на создании одежды с этническими мотивами. Следует отметить, что количество дизайнеров и мастеров пошива в направлении этномоды может превышать более 100 представителей. Основная часть казахстанских дизайнеров и брендов, работающих в направлении «этно» представлены в таких крупных городах, как Алматы, Астана, Актау.

Если говорить об индустрии этно-fashion, она преимущественно сохраняет индивидуализированный характер — чаще представлен авторским пошивом, капсульными коллекциями, а не массовым производством.

В тоже время в масштабах массового производства в Казахстане функционируют предприятия, работающие в сфере промышленного швейного производства, такие как Ютария, Textiline, Zibro и Казцентр. Эти компании не специализируются на этническом стиле, однако играют важную роль в лёгкой промышленности, как производители униформы, трикотажных изделий и др. Именно поэтому казахстанские дизайнеры активно обращаются к национальному наследию, используя традиционные орнаменты, характерные силуэты и техники декорирования, чтобы подчеркнуть связь с культурой своего народа. Это не просто дань прошлому, а осмысленный шаг в сторону сохранения национального культурного кода в условиях глобализации и универсализации ценностей.

В современной моде наблюдается тенденция к глубокому осмыслению корней и поиску аутентичности. Это выражается в стремлении не просто копировать элементы с исторических аналогов одежды, но адаптировать их к современным реалиям, создавая новые прочтения казахского стиля в моде. Таким образом, национальная одежда становится не музейным экспонатом, а актуальным средством самовыражения и идентификации.

Кроме того, дизайнеры рассматривают национальные символы не только как элементы декора, а как трансляторы философских смыслов. Через текстиль, крой, цветовую гамму и узоры они передают историю, мифологию и дух степей, превращая одежду в средство культурного диалога между прошлым и будущим. В рамках фольклорного стиля в современной моде можно выделить две основные тенденции: первую — эклектичное смешение элементов национальной одежды различных культур, приводящее к формированию межкультурного образа, и вторую — конкретизацию национальных особенностей с целью создания идентифицирующего образа. Как подчеркивает Володева Н.А., «оба эти направления нашли отражение в современном казахстанском дизайне одежды, однако вторая тенденция является преобладающей» [1].

В данной статье современные казахстанские дизайнеры, работающие в направлении этномоды, были условно разделены на четыре группы, представляющие

собой приверженцев традиционного, современного, синтезированного (смешанного) и концептуального подходов.

Первая группа, представляющая *традиционный подход*, включает творчество дизайнеров, стремящихся к максимальной аутентичности и использующих традиционные формы (ассортимент традиционных видов одежды: чапан, камзол, тюбетейка и др.), материалы (войлок, кожа, замша, ворсовые ткани и др.) и техники декорирования (вышивка «кесте», пэчворк «күрақ», орнаменты, стежка и др.). (см. табл. 1)

Яркими представителями данного направления являются Аяя Бапани и Балнур Асанова (см.рис.1, 2)

Рисунок 1. АYA BAPANI

Рисунок 2. Assanova Balnur

№	ФИО дизайнера, название бренда	Вид одежды	Материал	Декорирование	Символика
Традиционные					
1	АYA BAPANI	чапан, жакет, платья	войлок, шерсть, шелк	валеные войлока, вышивка/кесте, тамбурная вышивка	орнамент, узоры
2	Assanova Balnur	платья, сумки, брюки шаровары, юбки,	трикотаж, атлас, шифон, шелк	вышивка, отделка мехом	орнаменты, растительные орнаменты, спираль
3	MEDINA SAKTAGANOVA	платья, саукеле/такия/ платки, жилетки, чапаны	шелк, шифон, бархат	вышивка бисером	традиционный крой, элементы казахского костюма
4	BIBISARA	платья, чапаны	шифон, бархат, парча	декорирование фурнитурой, вышивка бисером	традиционный крой, элементы казахского костюма
5	Shogy	платья, чапаны, жилетки	шелк, бархат, шифон	вышивка бисером, отделка мехом, авторский принт	традиционный крой, элементы казахского костюма

6	March17	казаки, жилетки, платки, платья, жадағай, казаки с ою	шелк, бархат, шифон, лен	декор фурнитурой, вышивка бисером, шашақ	растительные принты и орнаменты, элементы казахского костюма
7	Aliya tuman	жакет, юбка, такия, платья, чапаны	бархат, сатин, шелк, поплин, лен, органза	вышивка бисером	орнаменты, элементы казахского костюма
8	Nur shah	бешпет, сумка, такия, жилетка	шифон, парча, шелк, шифон, бархат, велюр	авторский орнам. принт, вышивка бисером, камнями	орнаменты, элем.каз. костюма

Таблица 1. Казахстанские дизайнеры, представляющие «традиционный подход» в этномоде.

Вторая группа дизайнеров, представляющих *современный подход*, экспериментирует с материалами, технологиями и методами декорирования, комбинируя этнические мотивы с актуальными трендами мировой индустрии. Они не просто копируют традиционные модели, а адаптируют их к запросам современных потребителей. Вследствие этого в моду активно входят такие современные виды декорирования, как печатные принты, компьютерная вышивка, наноткани и др. (см. табл. 2) Следует отметить таких представителей данного направления, как **Kaidarova.ethnic** и **ADILI** (см. рис. 3, 4).

Рисунок 3. ADILI

Рисунок 4. Kaidarova.ethnic

Современные					
№	ФИО дизайнера, название бренда	Вид одежды	Материал	Декорирование	Символика
1	KONE	платья, джемперы	трикотаж, текстиль	принт	петроглифы, пиала, юрты
2	Aida KaumeNOVA	чапаны, головные уборы, куртки-пуховики, платья, накидки	бархат, велюр, лен, хлопок, шёлк	стилизованный национальный авторский принт, вышивка	орнамент, принт «kilem»
3	ARUNAZ	платья, камзолы	сатин, хлопок, органза, бархат, шёлк, лазер..	вышивка бисером, камнями, декор фурнитурой,	орнамент

				перьями, стразами	
4	AIGUL KASSYMOVA	стёганные куртки, жилетки, накидки, чапаны, платья, броши	шёлк, хлопок, костюмная ткань, бархат	тамбурная/ ручная стежка	орнамент
5	AISANYM QASTEEVA	платья, тюбетейки, бомберы, жилетки, сумки, броши	органза, шёлк, шифон	роспись, стилизованный орн., национальный авторский принт, вышивка бисером, стразами	орнамент
8	Dinara Satzhan	платья, чапаны	бархат, шелк, войлок	вышивка, декор фурнитурой	орнаменты
9	Oyufashion	платья, чапаны, каз. кожаные сапоги	хлопок, шелк, кожа, замша	авторск принт, вышивка	орнамент
11	Moonshuaq	бомбер, куртки, ветровки, футболки, тюбетейка	тедди, курточн. ткань, джинса	орнам. вышивка,	орнамент стилизованный
12	Andzhidesign	платья, юбки, жилетки, корсеты, блейзеры	шифон, атлас, сатин, шелк, джинса	печворк, апсайкл, декор бисером, фурнитурой	этномотивы (юрта,шаныра к,пиала)
13	Weareroxwear	блейзер, лонгсливы, куртки, платья, корсеты, рубашки, футболки, свитшоты	шерсть, войлок, хлопок, джинса	войлоковаляние, принт	пиала, асык, орнамент
15	Zefi brand	кардиганы	трикотаж	авторский принт	стилизованные узоры, орнамент, тюльпан
16	Global Nomads	спортивные костюмы, лонгсливы, сумки, футболки, рубашки, платья, брюки	трикотаж, хлопок, сатин	принт	геометрические узоры, орнамент

Таблица 2. Казахстанские дизайнеры, представляющие современный подход в этномоде.

Третья категория объединяет дизайнеров представляющих *концептуальный подход* (см.табл.3), которые создают отдельные коллекции, представленные в виде перформансов и уличных демонстраций, с целью популяризации национального костюма. Также здесь присутствуют научные изыскания для возрождения отдельных элементов костюма, на примере исследований «белдемше» (юбка) Айжан Беккуловой. Также у данного дизайнера, являющего председателем союза ремесленников Казахстана существует концептуальная коллекция под названием «Когда казахи были мореплавателями» (см.рис.5). Вместе с тем, ярким примером концептуального подхода в модной индустрии Казахстана являются костюмированные представления театра национальных традиций «Арлан жете» казахстанского дизайнера Муслима Жумагалиева (см.рис.6).

Рисунок 5. Айжан Беккулова
«Когда казахи были мореплавателями»

Рисунок 6. Муслим Жумагалиев
«Арлан жете»

Концептуальные					
№	ФИО дизайнера	Вид одежды	Материал	Декорирование	Символика
1	Айжан Беккулова	чапаны, платья, головные уборы	войлок, велюр, атлас...	стежка, аксессуары	петроглифы, солярные знаки
2	Муслим Жумагалиев	костюмы батыров, казахская традиционная одежда	шёлк,кожа, замша,шерсть...	вышивка, инкрустация	орнаменты, доспехи

Таблица 3. Казахстанские дизайнеры, представляющие концептуальный подход в этномоде.

Четвертая категория охватывает дизайнеров, работающих в *эklekтичном стиле* (см.табл.4), где в коллекциях прослеживаются элементы не только казахского традиционного костюма, но и костюмов тюркских или других народов Востока (тюрбаны, шаровары), а также элементы древней культуры — такие как петроглифы, солярные знаки, тотемные символы, декор из предметов декоративно-прикладного искусства. Всё это представлено в форме стайлинга — в виде новых авторских форм одежды и аксессуаров (сумка-верблюду, войлочная жилетка и украшения с объёмными солярными знаками, декор с использованием форм шанырака, торсыков, бубенчиков, бахромы и др.) (см.рис.7, 8).

Рисунок 7. **Latuha**

Рисунок 8. **Zeken «Поющие барханы»**

Эклектичные					
№	ФИО дизайнера	Вид одежды	Материал	Декорирование	Символика
1	Latuha	косынка, свитера, чапаны, тубетейки, жилетки, объемные кольца, сумки, пальто, платья, авторские украшения	войлок, хлопок, жаккард, атлас, панбархат, трикотаж...	валяние войлока, ручная вышивка...	петроглифы, зооморфные орнаменты и символы, «тұмар», соляные знаки
2	Zeken	платья, тюрбаны, тубетейки, спортивные костюмы, чапаны, шаровары, аксессуары	бархат, шерсть, жаккард, велюр, бархат, трикотаж...	вышивка, принты...	орнаменты, «тұмар»...

Таблица 4. Казахстанские дизайнеры, представляющие, концептуальные и эклектичный подходы в этномоде.

Также следует отметить ряд брендов, создающих аксессуары в национальном стиле: Meraly, Toolga, Menqazaqryn, Muraa.jewelry, Ozin.project, **The_sisters.brand** и др.

Развитие этномоды в Казахстане неразрывно связано с глобальными тенденциями в мировой fashion индустрии. Важную роль в этом процессе играет устойчивая мода, предполагающая применение методов апсайклинга и ресайклинга, что соответствует концепции осознанного потребления. Кроме того, растёт интерес к экомоду, подразумевающей использование натуральных и биоразлагаемых материалов. В условиях глобализации особое значение приобретают такие тренды, как номадизм и неономадизм, которые находят отражение в одежде, подчеркивая мобильность, функциональность и комфорт, характерные для традиционного кочевого образа жизни.

Казахстанский бренд одежды Global Nomads, основанный Инной Апенко и Андреем Бурматиковым, представляет уникальное сочетание традиционных культурных

кодов кочевых народов с современными тенденциями в моде. Их концепция основана на исследовании наследия цивилизации Великой степи, охватывающей огромные территории Евразии, от Хинганских гор до венгерской Пушты.

Символизм кочевой культуры, по словам основателей, заключается в осознанном потреблении и минимализме – принципы, которые сформировались у древних народов задолго до появления концепции «sustainable fashion».

В традициях кочевников важным являлось сохранение только самого необходимого, легко транспортируемого, что перекликается с современной философией мобильного образа жизни. Кроме того, бренд разрабатывает уникальные паттерны, используя национальные мотивы не в явном, сувенирном стиле, а в утончённой современной интерпретации. Такой подход помогает привлекать миллениалов, которые стремятся к индивидуальности и подлинности в одежде. Бренд делает акцент не только на визуальном наследии, но и на высоком качестве и функциональности изделий. Global Nomads предлагает «total look» для современных кочевников – рациональный гардероб, легко комбинируемый и компактный. Таким образом, казахстанский бренд «Global Nomads» не просто создаёт одежду, а формирует новую моду – осознанную, этнически значимую и вдохновлённую традициями. По словам Инны Апенко, «сильнейшие мировые бренды всегда транслируют национальные ценности, и для нас важно показать миру уникальное наследие Казахстана» [2].

Бренд стал инициатором проведения международного конкурса «Global Nomads Fashion», стремясь популяризировать номадический стиль и представить его как один из актуальных трендов мировой модной индустрии. Мода и её распространение всегда были тесно связаны с ценностными ориентирами общества, образом жизни, социальными установками.

В исследовании российского автора Николаенко А.С. отмечается, что одним из самых продуктивных и актуальных подходов к осмыслению феномена моды является аксиологический подход, так как он позволяет выявлять трансформацию ценностей и, следовательно, изменения в культуре в целом. Это особенно актуально в контексте развития этномоды в Казахстане, где национальные орнаменты, символы и стилистические приёмы сохраняют свою значимость, даже выходя за рамки исторического контекста [3]. Таким образом, казахстанские дизайнеры не просто заимствуют традиционные мотивы, но и адаптируют их к современным реалиям, переосмысливая наследие в условиях глобализации.

Именно поэтому аксиологический подход приобретает особое значение — ведь модные тренды часто транслируются через киноиндустрию, искусство, а также творчество ярких личностей. Так, механизм продвижения моды и стимулирования массового спроса всё чаще осуществляется через коллаборации: дизайнеров с известными личностями, брендами, художниками или мастерами прикладного искусства. Примерами таких успешных объединений являются сотрудничество Димаша Кудайбергенова с Global Nomads, проекты бренда Zeken, Kaidarova с Meraly и др.

Дополнительными инструментами продвижения этномоды стали открытие бутиков в торговых центрах в крупных городах Казахстана, участие дизайнеров в этноярмарках и выставках, а также создание сценических костюмов для ансамблей и оркестров. Значимую роль играет также производство сувенирной продукции —

ювелирных украшений, кожаных аксессуаров и традиционных чапанов, ориентированных для продажи туристам.

Прогноз развития этномоды в Казахстане охватывает ряд ключевых направлений, отражающих, как индивидуальные дизайнерские инициативы, так и государственную заинтересованность в сохранении культурного наследия:

Во-первых, предполагается активное развитие направления *от кутюр* — создание эксклюзивных дизайнерских коллекций, вдохновлённых этническими мотивами. Речь идёт о работах казахстанских брендов и модельеров, которые интегрируют элементы традиционного костюма в авторские коллекции высокого класса, подчеркивая национальную идентичность и актуальность этноэстетики в современном модном пространстве.

Во-вторых, наблюдается тенденция к росту интереса к этническим элементам в повседневной одежде. Это направление охватывает разработку практичных моделей с этномотивами, а также производство роскошных нарядов для торжественных мероприятий.

В-третьих, большое значение приобретает производство сценических костюмов — реконструкционных аналогов традиционной одежды, предназначенных для музеев, театров, фестивалей и иных культурных мероприятий. Это направление будет способствовать визуальной репрезентации исторического наследия.

В-четвёртых, важным направлением остаётся глубинное исследование истории костюма, включая анализ конструктивных особенностей, изучение традиционных техник декорирования, кроя, орнаментики и т.д.

В-пятых, необходимо отметить заинтересованность государства в сохранении и продвижении культурного наследия. Государственная поддержка может выражаться в виде грантов, программ по развитию ремесел, поддержке молодых дизайнеров, а также проведении фестивалей и выставок этнодизайнеров.

Следует отметить, что легкая промышленность Казахстана активно развивается, а образование играет ключевую роль в этом процессе. Для успешного формирования этномоды дизайнерам необходимо владеть базовыми знаниями о семантике традиционного костюма, что позволит грамотно интерпретировать культурное наследие и создавать качественную сценическую, подиумную и повседневную одежду.

Таким образом, этномода в Казахстане демонстрирует динамичное развитие, сочетая в себе традиции и современные решения. Современные дизайнеры переосмысливают национальное наследие, создавая уникальные коллекции, которые не только отражают культурную идентичность, но и соответствуют актуальным запросам рынка. В результате этностиль становится не только важной частью казахстанской модной индустрии, но и значимым элементом мировой фэшн-культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Володева Н.А. «Синтез традиций и современности: казахстанский дизайн одежды в условиях мировой глобализации» // Национальная идентичность в процессе глобализации. Сборник докладов научно-практической конференции ГМИИ им. Кастеева. — Алматы, 2009г.—С.166-176. [//https://www.researchgate.net/publication/378124703_Sintez_tradicij_i_sovremennosti_kazahstanskij_dizajn_odezdy_v_usloviah_mirovoj_globalizacii](https://www.researchgate.net/publication/378124703_Sintez_tradicij_i_sovremennosti_kazahstanskij_dizajn_odezdy_v_usloviah_mirovoj_globalizacii)

2. Оксана Пиккель. PROfashion.ru / журнал и портал о моде для профессионалов// 13.02.2023 г. // <https://profashion.ru/fashion/design/kod-kochevnikov-kak-modnyy-brend-transliruet-tsennosti-drevney-tsivilizatsii/>
3. Николаенко А.С. «Аксиологический подход к изучению моды как социокультурного феномена». - «Алтайский государственный университет», 2015г. // <http://philosophdescript.ru/?q=node/40>
4. Казахстанские дизайнеры предлагают вернуть в моду казахскую юбку-белдемше // <https://www.soyle.kz/article/view?id=852>
5. Б.Каирбеков, книга «Мир кочевья. Мифы Великой степи. Казахский этикет»